

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Omonulloxon Axmedov

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti

“Xalqaro iqtisodiyot” kafedrasini mudiri, i.f.n., dotsent

Shukrullo Rahmonov

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti

“Xalqaro iqtisodiyot” kafedrasini o’qituvchisi

Anvar Olimov

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti

“Xalqaro iqtisodiyot” kafedrasini Katta o’qituvchisi

YUSUF BOLASOG’UNIY IQTISODIY QARASHLARI

Anotatsiya

Ushbu ilmiy maqolada o‘rta asrlar turkiy tilda ijod etgan islom ilmining ko‘zga ko‘ringan namoyandasi Yusuf Xos Hojibning hayoti, ijodi va o‘zgacha qarashlari haqida so‘z boradi. Tarixiy ma’lumotlar va tanqidiy tahlillarga tayangan holda, maqolada Hojibning “Qutag‘u bilig” nomli shoh asari haqida alohida to‘xtalib, uning iqtisodiy fikrlari haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация

В данной научной статье рассказывается о жизни, творчестве и уникальных взглядах Юсуфа Хоса Хаджиба, видного деятеля исламской науки, писавшего на турецком языке в средние века. Опираясь на исторические данные и критический анализ, в статье рассматривается шедевр Хаджиба «Кутатгу Билиг» («Мудрость царской славы») и рассказывается о его экономических мыслях.

Abstract

This scientific article discusses about the life, work and unique views of Yusuf Khos Hajib, a prominent figure of Islamic science who wrote in the Turkish language of the Middle Ages. Relying on historical data and critical analysis, the article focuses on Hajib's masterpiece "Qutatgu Bilig" (Wisdom of Royal Glory) and talks about his economic thoughts.

Kalit so'zlar: Yusuf Xos Hojib, "Qutatg'u bilig", ijtimoiy uyg'unlik, iqtisodiy barqarorlik va farovonlik, Saljuqiylar imperiyasi, axloqiy-didaktik adabiyot, savdo va farovonlik, soliqqa tortish, inson resurslari, korruptsiya.

Ключевые слова: Юсуф Хос Хаджиб, «Кутатгу Билиг», социальная гармония, экономическая стабильность и процветание, Сельджукская империя, морально-дидактическая литература, торговля и процветание, налогообложение, человеческие ресурсы, коррупция.

Keywords: Yusuf Khos Hajib, "Kutatgu Bilig", social harmony, economic stability and prosperity, Seljuk Empire, moral and didactic literature, trade and prosperity, taxation, human resources, corruption.

Kirish. Islom madaniyati ayni rivojlangan davrda Ahmad Yassaviy, Mahmud Qoshg'ariy kabi buyuk turkiyzabon siymolarga hamzamon holda Yusuf Xos Hojib Bolasog'uniy ham o'z ijodi bilan turkiy tilli xalqlarning madaniy-ma'rifiy tarixi, ularning o'rta asrlar davridagi rahbarlik, davlat boshqaruvi, ijtimoiy-iqtisodiy va axloq-odobi haqidagi qarashlari haqida qimmatli ma'lumotlarni o'zining nodir asari "Qutatg'u bilig"da taqdim etdi.

Maqolada Yusuf Xos Hojibning iqtisodiy qarashlariga alohida e'tibor qaratiladi. Uning fikrlari o'z davri uchun yuqori saviyadagi tushunchalarni qamrab olganmi, o'sha paytdagi iqtisodiy-siyosiy holatni chuqur tahlil etganmi kabi savollarga javob topishga harakat qilinadi.

Metodologiya

Ushbu maqolada tarixiy va kvalitiv usullarning kombinatsiyasidan foydalangan holda, "Qutatg'u bilig" o'z davrining iqtisodiy istiqbollari qanday aks ettirishi haqida nozik tushuncha berishga intiladi va iqtisodiy qarashlarni o'rganish hamda

ularning o'z davri jamiyati uchun oqibatlarini aniqlash uchun keng qamrovli metodologiyadan foydalanadi. Matn tahlili, tarixiy kontekstualizatsiya va qiyosiy tahlilni o'zida mujassam etgan ko'p tarmoqli yondashuvni qo'llagan holda, ushbu tadqiqot "Qutadg'u bilig" tarkibidagi iqtisodiy qarashlarni yoritishga intiladi. O'rta asrlardagi Markaziy Osiyoning iqtisodiy tamoyillari va qadriyatlari haqidagi tushunchamizni boyitish, o'sha davrning madaniy-tarixiy kontekstida axloq va iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligini yoritishga qaratilgan.

- Boshqaruv, soliq, savdo va boylik taqsimoti kabi iqtisodiy mavzularga tegishli "Qutadg'u bilig"dagi tegishli parchalarni diqqat bilan o'qish va matn tahlili.

- Matn ichidagi iqtisodiy tushunchalarga oid asosiy atamalar, iboralar va metaforalarni aniqlash va tekshirish.

- "Qutadg'u bilig"da uchraydigan iqtisodiy tamoyillarni o'sha davrning boshqa madaniyatlari va mintaqalari iqtisodiy tafakkuri bilan qiyosiy tekshirish.

- "Qutadg'u bilig"da keltirilgan axloqiy va iqtisodiy qadriyatlarni zamonaviy iqtisodiy nazariyalar va axloqiy falsafalar bilan solishtirish.

- "Qutadg'u bilig"dagi iqtisodiy qarashlarning o'rta asrlarda islom olamida va undan tashqarida hukmron bo'lgan iqtisodiy tafakkurga qay darajada mos kelishi yoki undan chetga chiqishiga baho berish.

Olimning Hayoti va ijodi

Qashg'ar va Farg'ona yerlarida vujudga kelgan Qoraxoniylar saltanatining Bolosog'un shahrida (Yettisuv o'lkasi Ko'zurda) Yusuf Xos Xojib (Asosiy maslahatchi[1], eshik og'asi [2, 62-b]) Bolosog'uniy taxminan 1016/18-yilda [2, 62b] tavallud topgan. Bu davrda Bolosog'un Qoraxoniylar saltanatining shimoliy poytaxti hisoblangani uchun ilm-fan, adabiyot-san'at, savdo-sotiq, hunarmandchilik juda yaxshi rivojlangan. Qoraxoniy hukmdorlar X asrdan islom dinini qabul qilishi natijasida ko'plab turkiyzabon islom ulamolari ham aynan mazkur davlat hududida ijod etdilar. Hozirgi kunda Yusuf Bolosog'uniy ilk islom turkiyzabon yozuvchilaridan biridir[1, 21b] Yusuf Xos Xojibning hayoti hamda uning «Qutadg'u bilig» dostoni V. Radlov, S. Ye. Malov, A. Fitrat, A. Valitova, N. M. Mallaev singari yirik olimlar tomonidan ancha puxta o'rganilgan[3]. Lekin shuni takidlash kerakki

mazkur olim hayoti haqida ma'lumotlar juda oz.

"Qutatg'u bilig"

Yusuf Bolasog'uniyning shoh asari bo'lmish "Qutadg'u bilig" nafaqat o'z davri uchun balki hozirgi vaqt uchun ham turli sohalarni qamrab olgan muhim manba hisoblanadi. Mazkur asarning tuzilishi, mavzulari va o'ziga xos bayon uslubini hisobga olgan holda chuqur tahlil qilib ko'raylik.

"Qutadg'u bilig" klassik didaktik she'r sifatida tuzilgan bo'lib, chig'atoy turkiy tillarida yozilgan. Unda quyidagi asosiy mavzularni qamrab oladi.

Rahbarlik va boshqaruv: "Qutadg'u bilig"ning markaziy mavzularidan biri yetakchilik va boshqaruvning jamiyatdagi o'rnidir. Matn hukmdorning o'zini qanday tutishi va o'z hududini adolatli va samarali boshqarishi haqida batafsil yo'l-yo'riq beradi. Unda fazilatli hukmdor davlat farovonligi va ravnaqi uchun zarur, degan g'oya ta'kidlanadi.

Axloqiy va axloqiy qadriyatlar: She'rda adolat, mehr-oqibat, kamtarlik va saxovat kabi axloqiy va axloqiy qadriyatlarga katta e'tibor berilgan. Bu fazilatlar nafaqat hukmdorlar, balki jamiyatdagi barcha shaxslar uchun muhimligini ta'kidlaydi. G'oya shundan iboratki, axloqi pok jamiyat farovon bo'ladi.

Donolik va bilim: donolik va bilimga intilish takrorlanadigan mavzudir. Muallif donolikni tushunish va adolatli hayot kechirishning kaliti deb hisoblaydi. Bu o'quvchini bilim olishga va uni o'z harakatlarida va qarorlarida qo'llashga undaydi.

Ijtimoiy uyg'unlik: "Qutadg'u bilig" jamiyatning turli qatlamlari o'rtasidagi ijtimoiy totuvlik va hamkorlikni targ'ib qiladi. U adolatli va yaxshi boshqariladigan jamiyat har xil millat vakillari umumiy manfaatlar yo'lida hamkorlik qiladi, degan g'oyani ilgari suradi.

Noyob hikoya uslubi: "Qutadg'u bilig"da she'riyat va nasr uyg'unlashgan o'ziga xos hikoya uslubi qo'llangan. U turkiy adabiy an'analarda didaktik va epik she'riyat uchun umumiy uslub bo'lgan qofiyali baytlar bilan yozilgan. Bu uslub ham lirik ifodalash, ham amaliy maslahat va hikmatlarni taqdim etish imkonini beradi.

Iqtisodiy barqarorlik va farovonlik: Matn adolatli va dono hukmdor davlat va uning xalqiga iqtisodiy barqarorlik va farovonlik olib kelishi mumkinligi haqidagi

g'oyani ilgari suradi. Bu yaxshi boshqaruv va axloqiy etakchilik iqtisodiy farovonlikka olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Matn iqtisodiy nazariyalarni chuqur o'rganmagan bo'lsa-da, u iqtisodiy muvaffaqiyatga erishish vositasi sifatida mehnat va mehnatsevarlik g'oyasini ilgari suradi. Bu odamlar o'zlarini va oilalarini boqish uchun samarali faoliyat bilan shug'ullanishlari kerakligini taklif qiladi.

Matnning o'ziga xosligi uning tarixiy va madaniy kontekstida hamdir [2, 67b] Unda turkiy xalqlarning o'rta asrlar davridagi intellektual va axloqiy qadriyatlari haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan, islom tafakkuri va fors adabiy an'alarining turkiy adabiyotga ta'siri o'z ifodasini topgan[3, 23b]

Qisqa xulosa qilsak, "Qutadg'u bilig" hikmatli adabiyotning mumtoz asari bo'lib, yetakchilik, boshqaruv va axloqiy hayotga oid ko'rsatmalar beradi. Uning tuzilishi, mavzulari va hikoya uslubi uni turkiy adabiyotning ahamiyatli va doimiy asari hamda turkiy tilli dunyoning madaniy va intellektual tarixini tushunish uchun qimmatli manbaga aylantiradi.

"Qutadg'u bilig" asari XI asrda islom oltin asrida Yusuf Xos Hojib tomonidan yozilgan. Ishning tarixiy va madaniy kontekstini tushunish uchun quyidagi omillarni hisobga olish muhimdir:

Joylashuv: Muallif Yusuf Xos Hojib hozirgi Qirg'iziston hududida joylashgan Balasag'un shahrida yashagan turkiy shoir va faylasuf bo'lgan. Bu hudud katta islom olamining bir qismi bo'lib, islom madaniyati va sivilizatsiyasi ta'sirida bo'lgan[4, 5b].

Islom ta'siri: "Qutadg'u bilig" Islom xalifaligi yirik madaniy va siyosiy kuch bo'lgan davrda yaratilgan. Islom olami adabiyot, ilm-fan, falsafa va san'atga qo'shgan hissalar bilan mashhur edi. Bu ta'sir asar tili va mavzularida yaqqol namoyon bo'ladi;

Qoraxoniylar imperiyasi: Qoraxoniylar davlati bu davrda ko'zga ko'ringan islom davlati bo'lib, Markaziy Osiyoning siyosiy va madaniy manzarasini shakllantirishda katta rol o'ynagan. "Qutadg'u bilig" saljuqiylar hukmdor Tabg'ochxon homiyligida yozilgan[4, 7b], bu asarning boshqaruv va axloq mavzularida o'z aksini topgan.

Turk madaniyati: Muallif Yusuf Xos Hojib asli turkiy bo‘lib, uning ijodida turkiy madaniyat unsurlari aks etgan. Turkiy xalqlar boy tarixga ega bo‘lib, o‘zining ko‘chmanchi an‘analari, adabiyoti va san‘ati bilan mashhur bo‘lgan. “Qutadg‘u bilig” turkiy adabiyotning durdona asari hisoblanadi[1, 21b].

Axloqiy-didaktik adabiyot: “Qutadg‘u bilig” bu davrda islom olamida keng tarqalgan hikmatli adabiyot janriga mansub. Hikmatli adabiyotlar axloqiy va axloqiy xulq-atvor bo'yicha yo'l-yo'riq berishga qaratilgan bo'lib, ko'pincha hukmdorlar va shaxslarga qanday qilib yaxshi hayot kechirish kerakligi haqida murojaat qiladi[2, 66b].

Ko‘p tilli jamiyat: “Qutadg‘u bilig” bitilgan hudud til jihatidan rang-barang bo‘lib, turkiy, fors va arab tillari yetakchilik qilgan. Natijada, asar ushbu tillar va madaniyatlarning elementlarini o'z ichiga oladi

Savdo va sotiq: O‘rta Osiyo savdo yo‘llarining chorrahasi bo‘lib, mintaqa iqtisodiyoti va madaniyatida savdo muhim o‘rin tutgan. Asar jamiyatda savdo va savdoning ahamiyatini e'tirof etadi;

Feodal jamiyati: O‘rta Osiyo jamiyati bu davrda hukmdorlar, zodagonlar va ishchilar sinfidan iborat feodal tuzilma bilan ajralib turardi. “Qutadg‘u bilig” bu ijtimoiy guruhlarning o‘zaro munosabatlari va mas’uliyatiga bag‘ishlangan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, “Qutadg‘u bilig” saljuqiylar saltanati homiyligida islom madaniyati ta’sirida bo‘lgan hududda yozilgan bo‘lib, turkiy xalqlarning boy merosini aks ettiradi. Bu hikmatli adabiyot asari bo‘lib, o‘z davrining madaniy va ijtimoiy sharoitiga moslashtirilgan axloq va boshqaruv bo‘yicha yo‘l-yo‘riqlar beradi.

Iqtisodiy qarashlar

“Qutadg‘u bilig”da batafsil iqtisodiy risola berishdan ko‘ra, avvalo, axloqiy, axloqiy va siyosiy jihatlarga e’tibor qaratilgan. Biroq, matndan olinishi mumkin bo'lgan bilvosita iqtisodiy ta'sirlar mavjud:

Birinchidan, yaxshi boshqaruv orqali iqtisodiy farovonlikka erishish asosiy mavzu bo‘lmasa-da, matnda adolat, adolat va dono rahbarlik bilan ajralib turadigan yaxshi boshqaruv davlatning umumiy farovonligi va farovonligi uchun muhim

ekanligini ta'kidlaydi[4, 75b]. Adolatli va barqaror hukumat iqtisodiy o'sish va rivojlanish uchun qulay muhit yaratishi mumkin.

Ikkinchidan, Savdo va farovonlik mavzusi garchi keng muhokama qilinmasa ham, savdo va savdo tushunchasi har qanday jamiyatning iqtisodiy farovonligida muhim ahamiyatga ega[4, 131b]. Asarda alohida savdogarlar uchun ta'lif va ularni jamiyatda va davlatga beradigan foydasi bahs qilinadi. Adolatli va yaxshi boshqariladigan davlat savdo-sotiq qilish osonlashadi, bu esa mintaqaning va davlatning iqtisodiy qudratiga hissa qo'shishi mumkin.

Uchinchidan, qishloq xo'jaligining ahamiyati matnda davlatning rizq va resurslar manbai sifatida nazarda tutilgan. Dehqonlar va cho'ponlar haqida berilgan ta'riflar mazkur asar yozilgan davrda ham qishloq xo'jaligi siyosati va yer boshqaruvi iqtisodiy farovonlikka bilvosita ta'sir ko'rsatishi ta'kidlangan.

To'rtinchidan, soliqqa tortish aniq muhokama qilinmagan bo'lsa-da, matnda adolat va adolatga urg'u iqtisodiy masalalarni qamrab oladi[4, 90b]. Adolatli va adolatli soliqqa tortish rag'batlantirilishi mumkin, chunki zulmkor yoki adolatsiz soliqqa tortish iqtisodiy qiyinchiliklarga va aholining noroziligiga olib kelishi mumkin.

Beshinchidan, inson resurslari nuqtai nazaridan oqilona resurslarni boshqarishning ahamiyatini ta'kidlaydi[4, 128b]. Buni bilvosita iqtisodiy hunarmandchilik bilan bog'lash mumkin, chunki resurslarni mas'uliyatli boshqarish uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik uchun juda muhimdir.

Oltinchidan, Matn kambag'al odamlarning mavjudligini e'tirof etib, qashshoqlik o'sha davr jamiyatida odatiy hodisa ekanligini ko'rsatadi. Bu iqtisodiy nomutanosiblik va tengsizlikdan dalolat beradi. "Qutadg'u bilig"dagi kambag'allar ko'pincha badavlat homiylarning xayrixohligiga tayanib, qo'llab-quvvatlash va rizq-ro'zlariga tayangan. Bu boylarga qaramlik keng qamrovli ijtimoiy xavfsizlik tarmog'i yoki farovonlik tizimining yo'qligini aks ettiradi. Matnda kambag'allarning o'ziga xos kasblari haqida batafsil ma'lumot berilmagan bo'lsa-da, ular turli xil mehnat talab qiladigan ishlarda, masalan, dehqonchilik, hunarmandchilik yoki xizmat ko'rsatish lavozimlarida shug'ullangan deb taxmin qilish mumkin. Bu ish

o‘rinlari kamtarona bo‘lsa-da, ro‘zg‘or tebratishlarini ta‘minlagan bo‘lardi. “Qutadg‘u bilig”da boylar o‘rtasida kambag‘allarga xayriya va saxovat ko‘rsatish muhimligi ta‘kidlangan. Bu shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy tengsizlik ijtimoiy muammo sifatida e‘tirof etilgan va muhtojlarga yordam berish uchun ma‘naviy mas‘uliyat hissi mavjud edi[4, 134b].

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, “Qutadg‘u bilig”da iqtisodiy tahlil chuqur qilinmagan bo‘lsa-da, iqtisodiy farovonlik va barqarorlikni ta‘minlashda axloqiy yetakchilik va yaxshi boshqaruv roli bilvosita ta‘kidlangan. U adolatli va yaxshi boshqariladigan davlat o‘z fuqarolari uchun iqtisodiy farovonlikka erishish ehtimoli yuqori, degan g‘oyani ilgari suradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, “Qutadg‘u bilig” turkiy adabiyotning XII asrga mansub Yusuf Xos Hojib qalamiga mansub asaridir. Bu didaktik she‘r dono boshqaruv uchun ham ma‘naviy qo‘llanma, ham qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi. Uning doimiy ahamiyati bir necha asosiy jihatlarda yotadi:

1. Axloqiy yetakchilik: She‘r zamirida axloqiy va adolatli yetakchilik fazilatlarini tarannum etilgan. Unda donolik, mehr-oqibat va adolat bilan hukmdorlik qilayotgan hukmdorlarning barkamol va farovon jamiyat barpo etishdagi hayotiy o‘rni ko‘rsatilgan.

2. Axloqiy qadriyatlar: “Qutadg‘u bilig”da adolat, kamtarlik, saxovat, donolik kabi axloqiy qadriyatlarga katta e‘tibor berilgan. Bu qadriyatlar nafaqat hukmdorlar, balki jamiyatdagi barcha shaxslar uchun asos sifatida tasvirlangan.

3. Intellektual izlanish: Bilim va donolik hukmdorlar ham, fuqarolar uchun ham asosiy maqsad sifatida nishonlanadi. Matn adolatli va ma‘rifatli jamiyatga erishish vositasi sifatida uzluksiz o‘rganish va intellektual o‘sishni rag‘batlantiradi.

4. Ijtimoiy uyg‘unlik: U jamiyatdagi turli guruhlar o‘rtasida ijtimoiy hamjihatlik va hamkorlikni qo‘llab-quvvatlaydi. She‘rda turli millat vakillarining umumiy manfaatlar yo‘lida hamjihatlikda faoliyat ko‘rsatishi davlatning yaxshi boshqaruvi degan g‘oyani ilgari suradi.

5. Madaniy meros: Chag‘atoy turkiy tilida yozilgan “Qutadg‘u bilig” turkiy tili

xalqlarning til va madaniy merosini saqlaydi. Bu o'z davrining madaniy va intellektual boyligini o'zida aks ettiradi.

6. Tarixiy ahamiyat: Bu asar Markaziy Osiyoning o'rta asrlar davridagi madaniy va intellektual tarixini tushunish uchun qimmatli manba sifatida tarixiy ahamiyatga ega. Unda islom tafakkuri va fors adabiy an'alarining turkiy madaniyat bilan uyg'unlashuvi aks etgan.

7. "Qutadg'u bilig" mavzu sifatida korruptsiyaga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmaydi, lekin uning asosini axloqiy boshqaruv, adolat, adolat va yaxshi xulq-atvor mavzulari korruptsiyaga qarshi deb talqin qilish mumkin. Matnda ilgari surilgan tamoyillar va axloqiy qadriyatlar korruptsiya ham shaxs, ham jamiyat farovonligiga zarar etkazishi haqidagi g'oyaga mos keladi va ular boshqaruv va jamoat hayotida axloqiy me'yorlarga rioya qilish muhimligini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, "Qutadg'u bilig" o'zining bitmas-tuganmas hikmati, axloqiy yo'l-yo'riqlari, o'rta asr turkiy dunyosida asos bo'lgan qadriyat va g'oyalarni aks ettirgani uchun o'rganilib, ulug'lanib kelinmoqda. Bu rahbarlik va jamiyat tuzilishida axloq va donolikning muhimligidan dalolat beradi.

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig"da misol qilib keltirilgan iqtisod ilmiga qo'shgan hissalar iqtisodiy xulq-atvorda axloqiy mulohazalar, iqtisodiy farovonlikdagi boshqaruvning o'rni va iqtisodiy adolat va adolatning ahamiyatini ta'kidlab, doimiy ahamiyat kasb etadi. Bu g'oyalar iqtisod sohasidagi zamonaviy munozaralar va muammolar bilan uyg'unlashib, zamonaviy iqtisodiy fikr uchun qimmatli tarixiy va axloqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari asosan iqtisodiy risola bo'lmasa-da, iqtisod sohasi uchun qimmatli fikrlar va kengroq ma'nolarni beradi. Garchi 11-asrda yozilgan bo'lsa-da, matnning axloqiy va boshqaruvga oid mavzulari zamonaviy iqtisodiy nutqda doimiy ahamiyatga ega. Asarda zamonaviy iqtisodiy munozaralarga mos keladigan qimmatli fikrlar va tamoyillar keltirilgan. Unda iqtisodning axloqiy jihatlari, iqtisodiyotni rivojlantirishda boshqaruvning ahamiyati va adolatli iqtisodiy siyosat zarurligi ta'kidlangan. An'anaviy iqtisodiy asar bo'lmasa-da, "Qutadg'u bilig" turli tarixiy va madaniy sharoitlarda ushbu

tamoyillarning doimiy ahamiyatini yoritib, iqtisodiyot sohasini boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O. Elcioglu, H. Ozden, 2004. Common thoughts of Socrates and Yusuf Khas Hajib on wisdom and virtue. Journal of the international society for the history of Islamic medicine, 3 son. Istanbul.
2. M.M. Xayrullayev, 1995. Buyuk siymolar, allomalar: O'rta Osiyolik mashhur mutafakkirlar va donishmandlar. Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti.
3. Hamidjon Xomidiy, 1999. Ko'xna sharq darg'alari. Toshkent: Sharq nashriyoti.
4. Boqiljon To'xliyev, 2007. Yusuf Xos Hojib: Qutatg'u bilig. Toshkent: Cho'lpon nashriyoti.